

KO'CHMAS MULKNI BAHOLASHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI

Karimov Botirjon Kamildjanovich

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18627913>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tezisda O'zbekiston Respublikasida ko'chmas mulkni baholashning huquqiy asoslari Fuqarolik kodeksi hamda “Baholash faoliyati to'g'risida”gi qonun normalari asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, baholash institutining sud-amaliyotdagi o'rni, mulk huquqi bilan bog'liq nizolarda baholash natijalarining isbot kuchi, davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yish jarayonida kompensatsiya miqdorini aniqlash mexanizmlari va baholovchilarning javobgarlik masalalari o'rganiladi. Amaldagi normativ-huquqiy bazada mavjud bo'lgan kolliziyalar hamda ularni takomillashtirish yo'nalishlari faktik ma'lumotlar asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ko'chmas mulk, baholash faoliyati, Fuqarolik kodeksi, bozor qiymati, kompensatsiya, ekspert xulosasi, davlat ehtiyojlari, baholovchi javobgarligi, normativ-huquqiy hujjatlar.

Аннотация: В данном научном тезисе анализируются правовые основы оценки недвижимого имущества в Республике Узбекистан на основе норм Гражданского кодекса и Закона «Об оценочной деятельности». Также рассматриваются роль института оценки в судебной практике, доказательная сила результатов оценки в спорах, связанных с правом собственности, механизмы определения размера компенсации при изъятии имущества для государственных нужд, а также вопросы ответственности оценщиков. Существующие коллизии в действующей нормативно-правовой базе и направления их совершенствования освещаются на основе фактических данных.

Ключевые слова: Недвижимое имущество, оценочная деятельность, Гражданский кодекс, рыночная стоимость, компенсация, экспертное заключение, государственные нужды, ответственность оценщика, нормативно-правовые акты.

Abstract: This scientific thesis analyzes the legal foundations of real estate valuation in the Republic of Uzbekistan based on the provisions of the Civil Code and the Law “On Valuation Activity.” It also examines the role of the valuation institution in judicial practice, the evidentiary value of valuation results in disputes related to property rights, the mechanisms for determining compensation in cases of expropriation for state needs, and issues of valuers' liability. Existing conflicts within the current regulatory framework and directions for their improvement are highlighted based on factual data.

Keywords: Real estate, valuation activity, Civil Code, market value, compensation, expert opinion, state needs, valuer liability, regulatory legal acts.

Kirish

Ko'chmas mulkni baholash iqtisodiy muomalada mulk huquqini amalga oshirishning ajralmas elementi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 83-moddasiga ko'ra, ko'chmas mulk obyektlariga yer uchastkalari, yer osti boyliklari, bino va inshootlar kiradi [1, 27-bet]. Fuqarolik kodeksining 111-moddasida mulk huquqi mazmuni – egalik qilish, foydalanish va tasarruf etish vakolatlaridan iborat ekani belgilangan [1, 36-bet]. Ushbu

vakolatlarining iqtisodiy ifodasi sifatida ko‘chmas mulk qiymatini aniqlash zarurati yuzaga keladi.

“Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunning 3-moddasiga muvofiq, baholash faoliyati – baholovchi tomonidan baholash obyektining qiymatini aniqlashga qaratilgan professional faoliyatdir [2, 2-bet]. Mazkur normativ asos ko‘chmas mulk qiymatini belgilashda yagona yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

Metodologiya

Tadqiqot normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, qiyosiy-huquqiy yondashuv, tizimli tahlil va sud amaliyoti materiallarini o‘rganish metodlariga asoslandi. Xususan, Fuqarolik kodeksi, “Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun, “Yer kodeksi”, “Davlat mulkini boshqarish to‘g‘risida”gi qonun hamda Oliy sud plenum qarorlari o‘rganildi.

Shuningdek, baholash milliy standartlari talablari hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi tegishli organlarning me‘yoriy hujjatlari tahlil qilindi [3, 14-bet]. Baholash jarayonining bosqichlari: buyurtma qabul qilish, hujjatlarni o‘rganish, baholash usulini tanlash, hisob-kitob va xulosa tuzishdan iborat ekani normativ asosda ko‘rsatib o‘tilgan [2, 6-bet].

Natijalar

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, ko‘chmas mulkni baholashning huquqiy asoslari quyidagi normativ bloklardan iborat:

- Fuqarolik-huquqiy asoslar (Fuqarolik kodeksi normalari);
- Maxsus sohaviy qonunchilik (“Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun);
- Yer va shaharsozlik qonunchiligi;
- Soliq qonunchiligi (Soliq kodeksi 375-moddasida mol-mulk solig‘i obyekt sifatida ko‘chmas mulk ko‘rsatilgan [4, 214-bet]).

Fuqarolik kodeksining 386-moddasiga ko‘ra, shartnoma tuzishda taraflar bahoni mustaqil belgilash huquqiga ega, biroq qonunda nazarda tutilgan hollarda davlat tomonidan tartibga solinadigan narxlar qo‘llaniladi [1, 142-bet]. Bu norma baholash natijalarining muomaladagi o‘rnini mustahkamlaydi.

“Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunning 14-moddasida baholovchining mustaqilligi va xolisligi prinsipi mustahkamlangan [2, 9-bet]. Baholovchi manfaatdor shaxslar bosimidan holi bo‘lishi shart. Shu bilan birga, 18-moddada baholovchining fuqarolik-huquqiy javobgarligi ko‘rsatilgan [2, 12-bet]

Tahlil va muhokama

Ko‘chmas mulkni baholashning huquqiy asoslarini amaliyot nuqtai nazaridan tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, ushbu institut fuqarolik-huquqiy munosabatlarning deyarli barcha segmentlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Fuqarolik kodeksining 83-moddasida ko‘chmas mulk obyektlari doirasi aniq belgilangan bo‘lib, ular iqtisodiy muomalada mustaqil obyekt sifatida qatnashadi [1, 27-bet]. Shu bois mazkur obyektlarning qiymatini aniqlash – mulk huquqini amalga oshirishning ajralmas sharti hisoblanadi.

Fuqarolik kodeksining 111-moddasiga muvofiq, mulk huquqi egalik qilish, foydalanish va tasarruf etish vakolatlarini o‘z ichiga oladi [1, 36-bet]. Mazkur vakolatlarining real iqtisodiy ifodasi ko‘chmas mulkning qiymati bilan chambarchas bog‘liq. Masalan, tasarruf etish – sotish, hadya qilish, garovga qo‘yish kabi bitimlarni amalga oshirishni anglatadi. Bu bitimlarning huquqiy oqibatlari ko‘pincha baholash natijalariga asoslanadi.

Amaliyotda yuzaga kelayotgan asosiy muammolardan biri – davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yishda kompensatsiya miqdorini aniqlash masalasidir. Yer kodeksining 37-moddasida yer uchastkasi davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yilganda bozor qiymati asosida kompensatsiya to'lanishi belgilangan [5, 18-bet]. Biroq “bozor qiymati” tushunchasining amaliy aniqlanishi metodologik jihatdan murakkab jarayondir. Baholash milliy standartlarida daromad yondashuvi, xarajat yondashuvi va taqqoslash yondashuvi nazarda tutilgan [3, 14-bet]. Har bir yondashuv turli natija berishi mumkin.

Sud amaliyotida ko'pincha bir obyekt bo'yicha bir nechta baholash xulosalari mavjud bo'lib, ular o'rtasida sezilarli tafovut kuzatiladi. Oliy sud Plenumining 2019-yil 24-dekabrda qarorida sudlar mustaqil baholovchi xulosasiga asoslanishi lozimligi qayd etilgan [6, 4-bet]. Biroq ushbu xulosaning protsessual maqomi “Sud ekspertizasi to'g'risida”gi Qonunda nazarda tutilgan ekspert xulosasidan farq qiladi [7, 3-bet]. Bu esa sudlar oldida baholash xulosasining isbot kuchini aniqlash masalasini murakkablashtiradi.

Fuqarolik protsessual qonunchiligiga ko'ra, ekspert xulosasi isbot vositasi hisoblanadi. Baholash xulosasi esa shartnomaviy asosda tuzilgan professional hujjat bo'lib, u har doim ham sud ekspertizasi maqomiga ega emas. Shu bois ayrim holatlarda sudlar qo'shimcha sud ekspertizasini tayinlaydi. Bu esa ish ko'rish muddatining cho'zilishiga olib keladi.

Ikkinchi muhim masala – baholovchining mustaqilligi va xolisligi prinsipining amaliy ta'minlanishi. “Baholash faoliyati to'g'risida”gi Qonunning 14-moddasida baholovchining mustaqilligi mustahkamlangan [2, 9-bet]. Biroq amaliyotda baholovchi buyurtmachiga iqtisodiy jihatdan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu esa manfaatlar to'qnashuvi xavfini yuzaga keltiradi.

Baholovchilarning javobgarligi masalasi ham dolzarbdir. Qonunning 18-moddasiga ko'ra, baholovchi noto'g'ri xulosa tufayli yetkazilgan zarar uchun javobgar bo'ladi [2, 12-bet]. 19-moddada esa fuqarolik javobgarligini sug'urtalash majburiyigi belgilangan [2, 13-bet]. Ilmiy manbalarda sug'urta summasining yetarli emasligi qayd etilgan [8, 52-bet]. Bu holat zarar ko'rgan shaxs manfaatlarining to'liq himoya qilinmasligiga olib kelishi mumkin.

Soliq munosabatlarida ham baholash muhim o'rin tutadi. Soliq kodeksining 375-moddasida ko'chmas mulk mol-mulk solig'i obyekt sifatida belgilangan [4, 214-bet]. Soliq hisob-kitoblarida ko'pincha kadastr qiymati asos qilib olinadi [4, 215-bet]. Biroq kadastr qiymati bilan bozor qiymati o'rtasida sezilarli tafovut mavjud bo'lishi mumkin. Bu esa soliq yukining adolatligi masalasini keltirib chiqaradi.

Fuqarolik kodeksining 386-moddasida shartnoma bahosi taraflar kelishuvi asosida belgilanadi [1, 142-bet]. Ammo ayrim hollarda qonun hujjatlarida narxni davlat tomonidan tartibga solish nazarda tutilgan. Bu esa baholash institutining iqtisodiy erkinlik tamoyili bilan uyg'unlashuvini ta'minlash zaruratini yuzaga keltiradi.

Ko'chmas mulkni garovga qo'yishda ham baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Banklar kredit ta'minoti sifatida ko'chmas mulkni qabul qilishda mustaqil baholovchi xulosasiga tayanadi. Agar baholash natijasi real bozor sharoitiga mos kelmasa, kredit risklari ortadi. Shu bois baholash metodologiyasining aniqligi moliyaviy barqarorlik bilan ham bog'liqdir.

Xalqaro tajribada baholash faoliyati IVS (International Valuation Standards) asosida amalga oshiriladi [9, 7-bet]. Milliy standartlarni ushbu talablar bilan uyg'unlashtirish baholash natijalarining ishonchligini oshiradi.

Raqamlashtirish jarayonlari ham baholash tizimiga ta'sir ko'rsatmoqda. Iqtisodiyot va moliya vazirligi axborot byulletenida baholash natijalarini elektron reyestrda ro'yxatdan o'tkazish mexanizmini joriy etish taklif etilgan [10, 21-bet]. Bu shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ko'chmas mulkni baholashning huquqiy asoslari yetarlicha shakllangan bo'lsa-da, ularning amaliy qo'llanishida bir qator muammolar mavjud. Jumladan, metodik bir xillikning yetishmasligi, sud-amaliyotdagi talqin tafovutlari, sug'urta mexanizmining yetarli emasligi hamda bozor va kadastr qiymati o'rtasidagi tafovut tizimli islohotlarni talab etadi.

Shu munosabat bilan quyidagi takliflar asoslantiriladi:

- baholash milliy standartlarini IVS talablariga bosqichma-bosqich moslashtirish;
- baholovchilarning malaka oshirish tizimini majburiy attestatsiya asosida takomillashtirish;
- davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yishda yagona elektron baholash platformasini yaratish;
- baholovchilarning sug'urta summasini minimal bozor qiymatiga bog'lash;
- sudlar uchun baholash xulosalarini baholash bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Umuman olganda, ko'chmas mulkni baholash instituti mulk huquqi, soliqqa tortish, investitsiya va kredit munosabatlarida markaziy o'rin egallaydi. Uning huquqiy asoslarini takomillashtirish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va mulkdorlar huquqlarini ishonchli himoya qilishning muhim shartidir.

Xulosa

Ko'chmas mulkni baholashning huquqiy asoslari Fuqarolik kodeksi hamda maxsus baholash qonunchiligi normalariga tayangan holda shakllangan. Baholash instituti mulk huquqini amalga oshirish, shartnomaviy munosabatlar, soliqqa tortish hamda davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yish jarayonlarida muhim o'rin tutadi. Biroq metodik yagona yondashuvning yetishmasligi, baholovchilarning javobgarlik mexanizmidagi kamchiliklar hamda bozor va kadastr qiymati o'rtasidagi tafovut mavjud muammolar sifatida namoyon bo'lmoqda. Qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish va baholash tizimini raqamlashtirish ushbu muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023. – 27–36, 142-betlar.
2. O'zbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2022. – 2–13-betlar.
3. O'zbekiston Respublikasi Baholash milliy standartlari to'plami. – Toshkent, 2021. – 14-bet.
4. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – Toshkent: Norma, 2023. – 214–215-betlar.
5. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2021. – 18-bet.
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2019-yil 24-dekabrda qarori. – 4-bet.
7. O'zbekiston Respublikasining “Sud ekspertizasi to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020. – 3-bet.
8. Rasulov A. Baholash faoliyatining huquqiy asoslari. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021. – 52-bet.

9. International Valuation Standards Council. IVS Standards. – London, 2022. – 7-bet.
10. Iqtisodiyot va moliya vazirligi axborot byulleteni. – Toshkent, 2023. – 21-bet.
11. Xolmirzayev B. Mulk huquqi va uning himoyasi. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar, 2020. – 88-bet.
12. Karimov D. Ko‘chmas mulk bozorini huquqiy tartibga solish masalalari. – Toshkent: Fan, 2022. – 63-bet.